

A madeira como molde: o caso da coluna do Alvorada

Guilherme Essvein de Almeida

Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) em 2007.

Docente na área de Teoria e História da Arquitetura e Projeto na Universidade Luterana do Brasil (ULBRA).

Especialista pela PUC-RS (2008) em Arquitetura e Patrimônio Arquitetônico Brasileiro

Mestrando em Teoria, História e Crítica da Arquitetura no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PROPAR).

Endereço: Rua Tamandaré, 1020/205
Porto Alegre – Rio Grande do Sul – Brasil
Fone: 51 3333-2802 / 8404-6672
guilhermedealmeida@gmail.com

A madeira como molde: o caso da coluna do Alvorada

Resumo

O trabalho visa discutir o processo de materialização das colunas do Palácio da Alvorada, residência presidencial brasileira, sob a perspectiva do seu molde. A edificação, projetada por Oscar Niemeyer em 1956, tem no elemento de apoio sua identidade. Apesar de coadjuvante no sentido da materialidade final - a coluna é de concreto armado revestida com mármore -, a madeira terá influência definitiva na conformação final do elemento, visto ser o material de seu molde. Sendo assim, o trabalho propõe uma reflexão deste aspecto inédito, apresentando fotografias da época da construção, bem como material primário ainda não publicado.

Abstract

The paper seeks to discuss the process of materialization of the columns of the Alvorada Palace, the presidential residence in Brazil from the perspective of its mold. The building, designed by Oscar Niemeyer in 1956, has the support element its identity. Despite support in the final sense of materiality - the column is concrete lined with marble - , the wood will have definite influence on the final shape of the element, since it is the material of your mold. Thus, the paper proposes a reflection of this unique aspect, featuring photographs from the time of construction, as well as primary material not yet published.

Palavras chave: Palácio da Alvorada; Coluna; Madeira.

Keywords: Alvorada Palace; Colum; Wood.

A madeira como molde: o caso da coluna do Alvorada

Introdução

O Palácio da Alvorada é uma das obras de maior importância no contexto da capital brasileira. Os riscos iniciais datam de 1956, em que Niemeyer desenvolve composição que prenuncia a configuração final do edifício: caixa de vidro com peristilo de perfil singular, protagonista da composição.

Trata-se de uma barra retangular de 30,75m x 110,00m, com pavimento semi enterrado e dois acima do solo. Nas fachadas de maior dimensão ocorre o afastamento de 5,00m da caixa de vidro em relação ao peristilo, conformando uma varanda contínua, em que a colunata parabólica toma partido. À esquerda do palácio e distante 24,00m situa-se a capela de conformação curvilínea e à direita, distando 20,00m, um anexo de serviços parcialmente enterrado de 20,00m x 96,00m. Na parte posterior do conjunto se localiza a piscina com pequena ilha de formato pontiagudo e uma espécie de bar de cobertura plana retilínea. Ambienta a composição esplanada gramada frontal com renque de palmeiras e jardim de referência japonesa na parte posterior.

Diferentemente das colunas externas, as internas são normais, de seção circular, e exercem papel mais relevante na estruturação do palácio se comparadas ao peristilo. Para marcação da entrada, Niemeyer propõe a interrupção da arcada na fachada frontal, em acesso monumental de 30 metros, que não ocorre na fachada posterior, de colunata contínua (figuras 1 e 2). Este fato, apesar de constituir importante efeito plástico, denuncia o papel cenográfico da colunata. Nos cantos do palácio, bem como na entrada monumental a coluna de perfil singular é cortada ao meio.

Figuras 1 e 2 – Fotografias da maquete, vistas frontal e posterior
FONTE: Revista Módulo nº7, fev. 1957, pg. 27 e 22.

Muito se disse sobre a coluna do palácio. Como elemento isolado é frequentemente louvada pela elegância de seu desenho. Em conjunto, criticada pela pouca função estrutural que exerce¹. Suas origens e alusões também foram amplamente abordadas. Neste sentido, Carlos Eduardo Comas sintetiza a questão:

“Mistilíneas, de elevação e seção rombóides, as colunatas lembram gigantes pingentes lapidados em bico de diamante, coleção de âncoras ou frota de veleiros, procissão de figuras barrigudas, estilização de balaustradas, catenárias sobre arcadas, pirâmides confundíveis com superfície que se recorta e incha. A ambiguidade inclui a referência à riqueza diamantina de Goiás e das Gerais, à terra natal de Juscelino que a explorava, ao movimento no mar do cerrado, à pregnância de traços femininos, ao comércio entre o ornato e o suporte, a colunata e a parede vazada por arcos, o plano e o volume” (COMAS, 2006, pg. 1-2).

Niemeyer não manifesta de forma evidente a origem do desenho das colunas, tanto em relatos como em publicações. Alusão figurativa ou capricho geométrico, a necessidade de legitimação do desenho fica clara em um croqui de Oscar (figura 3), que ao publicar pela primeira vez o projeto definitivo do palácio, coloca a coluna em uma espécie de linha evolutiva; como a criação de uma nova ordem, que teve seus desdobramentos nos principais palácios de Brasília.

Figura 3 - Coluna do Alvorada comparada a precedentes
FONTE: Revista Módulo nº 7, fev. 1957, pg. 21.

Desta maneira, o artigo se divide em duas partes: evolução e reflexão. A primeira aborda as mudanças ocorridas no desenho da coluna, desde seus primeiros riscos até a configuração final. Na segunda, busca-se brevemente discutir o papel da madeira no processo de construção da coluna; suas implicações técnicas, conceituais e compositivas.

Evolução

A coluna do Alvorada representa um projeto a parte. Da análise de seu projeto estrutural, bem como do detalhamento, se percebe o cuidado com que foi projetada. Segundo relato do próprio autor, primeiramente a coluna foi construída no chão, em tamanho real, para o estudo de suas proporções e fixação das placas de revestimento, em mármore branco polido. A evolução do desenho da coluna do Alvorada é fruto das mudanças de suas proporções ao longo do processo de projeto, desde o partido até o executivo. O resultado final decorre tanto de compromissos técnicos quanto estéticos.

Em seu estágio inicial, apresentava proporção mais verticalizada e robusta, de acordo com as dimensões do primeiro estudo para o palácio, realizado em 1956, imaginado originalmente com uso administrativoⁱⁱ. Sua representação em planta tem a forma de um losango (figura 4), e sua elevação já apresenta o caráter monumental desejado por Oscar (figura 5). De fato, a coluna colossal abrangia os três pavimentos da edificação, totalizando uma altura de aproximadamente 10,50 metrosⁱⁱⁱ, sendo aproximadamente 3,00 metros de “base” e 7,50 metros de “fuste”. O intercolúnio proposto era de 10 metros.

Figura 4 - Representação da coluna no primeiro estudo do Palácio da Alvorada
FONTE: Palácio da Alvorada: inventário de bens arquitetônicos, anexo 003.

Figura 5 - Croqui da fachada e corte parcial do primeiro estudo
Fonte: Revista Módulo nº 6, página 18.

Se observa que neste estado primitivo, a coluna não apresentava um ritmo contínuo de parábolas, mas sim um desenho mais duro, conjugando, grosso modo, retas e curvas. Com o desenvolvimento posterior, essa marca rítmica da parábola inferior e superior contínua se tornará a tônica. Mesmo que embrionária, a proposta de apoio para o primeiro estudo já apresenta os traços fundamentais da coluna.

A principal mudança em relação ao projeto definitivo consiste em sua “base”, ou seja, a parte relativa ao pavimento térreo. Como este foi parcialmente enterrado nas propostas posteriores, transformando-se em subsolo, a proporção da parte inferior da coluna mudou, refletindo no conjunto um caráter mais horizontal. Nos desenhos de planta do anteprojeto e executivo do palácio, a coluna passa a ser representada simplesmente por um ponto no primeiro e uma linha no segundo (figuras 6 e 7), comprovando que a coluna representava um projeto paralelo, bem como a rapidez com que era desenvolvido. Nestes estágios, intermediário e final, o elemento passa a ter altura total de 8,95 metros, sendo 1,20 metros de “base” e 7,75 de “fuste” (figuras 9 e 10). O intercolúnio se manteve o mesmo, de 10 metros (figura 8).

Figuras 6 e 7 - Representação da coluna no anteprojeto e projeto executivo
 FONTE: Palácio da Alvorada: inventário de bens arquitetônicos, anexos 009 e 013.

Figura 8 - Representação da coluna no As Built do Palácio da Alvorada
 FONTE: Palácio da Alvorada: inventário de bens arquitetônicos, anexo 063.

Figuras 9 e 10 - Fachada e corte parciais do Palácio da Alvorada
 FONTE: Palácio da Alvorada: inventário de bens arquitetônicos, anexo 066 e 067.

A largura da coluna também sofre alteração. Dos 1,4 metros iniciais, passa para esbeltos 75 centímetros de largura total. O detalhamento estrutural impressiona, em que Joaquim Cardoso realiza diversos cortes horizontais no elemento (figura 11). A seção variável vai desde o quadrado no topo, passando por hexágonos até losangos, a forma mais recorrente. De alguma maneira, a forma da coluna ajuda a evitar a flambagem, visto que em seu topo a seção quadrada tem apenas 24cm de lado. As parábolas reforçam a estrutura, dando suporte lateral ao núcleo. As ferragens verticais estão dispostas diagonal e periféricamente, para reforçar a rigidez. Da análise dos diversos cortes, percebe-se a abundância de ferragens em relação ao concreto. Uma tabela de esforços se localiza no canto inferior esquerdo da prancha, bem como o detalhe da ligação entre as colunas, no superior direito. As semi-colunas estão detalhadas na parte superior esquerda da prancha, relativas aos cantos do edifício e a entrada monumental.

Figura 11 - Detalhamento estrutural da coluna

FONTE: Palácio da Alvorada: inventário de bens arquitetônicos, anexo 025.

A construção da coluna se dá sobre o subsolo semi-enterrado. Neste pavimento os pilares apresentam seção quadrada e os correspondentes às colunas são reforçados. As vigas de bordo são estruturadas também por pilares intermediários, de seção menor (figura 12). Uma espécie de base trapezoidal é moldada no topo dos pilares do subsolo, para receberem os esforços das colunas. As etapas seguiram a lógica construtiva do concreto armado: moldagem das fôrmas, concretagem, cura e desfôrma (figuras 12, 13 e 14). A quantidade de madeira no canteiro impressiona.

Figuras 12 e 13 – Processo construtivo das colunas
FONTE: Palácio da Alvorada: inventário de bens arquitetônicos, pg. 17.

Figura 14 – A coluna recém desformada
FONTE: www.vitruvius.com.br (agosto de 2010).

O acabamento em mármore polido recebeu atenção especial. As placas perfeitamente talhadas e providas do estado do Rio de Janeiro^{iv}, conferem ao elemento a dignidade e perfeição buscadas. A colocação do revestimento foi feito a partir de sua base, e os acabamentos das arestas cortados de forma específica para cada situação (figuras 15 e 16). A forma final da coluna certamente tem contribuição deste aspecto técnico, na medida em que os contornos passam a ser mais bem definidos. A curvatura final das parábolas também foi detalhada por Joaquim Cardoso e segue a função de 4º grau $y=0,037x^4 - 0,190x^3 + 0,381x^2 - 0,048x$ (figura 17).

Figuras 15 e 16 – Colocação das placas de mármore
 FONTE: Palácio da Alvorada: inventário de bens arquitetônicos, pg. 18.

Figura 17 - Detalhamento da coluna e definição da curvatura da parábola
 Fonte: Palácio da Alvorada: inventário de bens arquitetônicos, anexo 042.

Construída, a coluna do Alvorada interessa muito por suas ambiguidades. É provocativa. Do ponto de vista estático, um paradoxo: arcada invertida, que subverte a lógica estrutural. Do estético, deleite. Feminina pela sinuosidade e esbelteza, apresenta-se como uma “cariátide abstrata”. Sozinha, uma escultura; em conjunto, um plano (COMAS, 2006, pg. 1-2).

Reflexão

O projeto do Palácio da Alvorada foi desenvolvido e executado muito rapidamente. Como visto, a coluna representou um projeto a parte. Mesmo com prazos exíguos, o detalhamento da coluna mereceu atenção especial, com a participação definitiva do calculista Joaquim Cardoso, que defendia a contribuição mútua entre a estética do arquiteto e do engenheiro^V. Seria, enfim, o “comércio entre suporte e ornato” apontado por Carlos Eduardo Comas (COMAS, 2006, pg. 1-2). De fato, o calculista não impunha limites a Niemeyer, mesmo que a execução pudesse representar um certo absurdo estático e logístico.

Não se tem muitos dados sobre os moldes de madeira. Pela análise fotográfica, se percebe que a parte mais robusta do elemento, inferior, foi moldada com réguas colocadas na posição horizontal. Já a parte mais esbelta, superior, com réguas no sentido vertical (figura 14). As escoras da parábola inferior, em tacos, se assentam sobre a viga de bordo do subsolo. Apesar do aspecto rudimentar da superfície, a forma final já se configura com a desforma. As linhas correspondentes aos eixos verticais e horizontais são claras, bem como as parábolas contínuas das arestas. Estas características serão acentuadas com o revestimento.

O aspecto que mais chama a atenção é a quantidade de madeira presente na obra. Quando analisadas as fotografias da construção (figura 12, 13 e 14), se percebe o cenário canhestro do canteiro, contrário ao da obra construída: uma vila ideal. Este aspecto vai de encontro ao discurso modernizador de Juscelino e sua corte. Apesar da intenção de se criar praticamente uma coluna de mármore, como as gregas, o processo de materialização da mesma é extremamente rudimentar, aliado ao baixo custo da madeira, bem como da mão de obra. O fato da coluna ser revestida posteriormente denuncia ainda mais este aspecto, apagando as marcas da construção.

Não parece correto afirmar que a forma da coluna decorra primordialmente de imposições técnicas. A forma do elemento, desde seu início, parece ter sido concebida a partir de capricho geométrico, não de lógica construtiva. Mesmo assim, quando Joaquim Cardoso passa a detalhar a sua forma final, certamente considera aspectos técnicos inerentes à lógica construtiva do concreto armado, que de alguma maneira vão refletir no desenho definitivo, fato que também ocorre no processo de construção da coluna.

Ao contrário de Corbusier em Chandigarh, Niemeyer busca com o revestimento de mármore passar uma ideia de atemporalidade, dando o caráter adequado aos palácios da capital. Cita a origem intelectual do elemento, agora moldado não mais como Fídias em pedra natural, mas artificial, o concreto. Segundo Bruand, Françoise Choay afirma que Oscar Niemeyer só não utilizou o concreto aparente em Brasília pela falta de tempo que seria exigido para dar o acabamento necessário:

“Quando Françoise Choay insinua que Niemeyer recorreu ao revestimento de mármore em vez de deixar o concreto aparente por não ter tido tempo de executar o trabalho cuidadoso exigido por essa técnica, ela é vítima de um erro de ótica que consiste em julgar as realizações brasileiras através do prisma das realizações de Le Corbusier. Niemeyer não cessou de proclamar sua admiração pelo mestre franco-suíço e saudou com entusiasmo a liberdade formal que marca o último período da obra deste; mas jamais lhe ocorreu a idéia de imitá-lo servilmente quanto aos processos de expressão; brutalismo e grande peso eram a antítese de suas aspirações e de seu estilo elegante e, nesse sentido, Brasília nada tinha a esperar do precedente dado por Chandigarh;” (BRUAND, 1999, pg. 190).

Viu-se o contrário. Apesar da falta de tempo, não se pouparam esforços para dotar o elemento de um aspecto de excelência. A interpretação derivativa de Choay de certa forma é a mesma de Bruand, apesar de neste caso criticar tal ponto de vista. Realmente, se no Palácio da Alvorada fosse exposta a materialidade bruta do concreto, com papel decisivo do molde, todo o aspecto de nobreza e leveza teria se perdido. Neste sentido, o acabamento das placas de mármore exercerá uma dupla função: garantir o caráter nobre e atemporal, bem como corrigir possíveis falhas de execução. Dará homogeneidade ao trato da arcada invertida, como algo único – praticamente impossível de ser atingido com o acabamento *in natura*.

Em suma, o papel da madeira na composição da coluna do palácio é ambíguo: como o candango, foi essencial na construção e, logo após, desprezado.

Bibliografia:

Bruand, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1999.

COMAS, Carlos Eduardo. *Brasília quadragenária: a paixão de uma monumentalidade moderna*. In: IX Seminário História da Cidade e do Urbanismo, 2006, São Paulo. *IX Seminário História da Cidade e do Urbanismo*. São Paulo: USP, 2006.

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. *Palácio da Alvorada: inventário de bens arquitetônicos*. Brasília: IPHAN, 2008.

Notas:

i Sendo Pier Luigi Nervi um dos principais críticos da arbitrariedade do desenho da coluna e sua pouca função estrutural.

ii Para maiores informações sobre as diversas etapas de projeto, ver BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1999, pg. 184.

iii Conforme análise do corte, na escala 1/100, relativo ao primeiro estudo do Palácio da Alvorada.

iv IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. *Palácio da Alvorada: inventário de bens arquitetônicos*. Brasília: IPHAN, 2008, pg. 72.

v Ver o artigo intitulado Forma Estática – Forma Estética, de autoria do próprio Joaquim Cardoso in Revista Módulo n. 10, pg. 2-4. A coluna do Alvorada é a capa do artigo, em que Cardoso defende a contribuição mútua entre as duas estéticas.